

PERFIL ECOEPIDEMIOLÓGICO DE LOS ACCIDENTES POR OFIDIOS EN EL ESTADO SUCRE, VENEZUELA (2002-2006)

ECO-EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SNAKEBITE ACCIDENTS IN SUCRE STATE, VENEZUELA (2002-2006)

MERCEDES MATOS¹, CARLA POGGIO¹, LENINA SERRANO^{1,2}, AURIMAR SIFONTES-CABELLO¹,
 JOSÉ RAMOS-ZAPATA¹, STEFANO BÓNOLI¹, ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ¹, LEONARDO DE SOUSA¹

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela, ²Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, Postgrado Especialización en Epidemiología, Maracay, Venezuela
 E-mail: leonardodesousa@yahoo.com

RESUMEN

Se evaluó el comportamiento del accidente producido por mordeduras de serpientes en el estado Sucre, Venezuela, para el período 2002-2006. Se contabilizaron 533 accidentes ofídicos (en promedio 107 casos por año). La frecuencia fue significativamente mayor en las estaciones de alta (203; 38,1%) y de mediana pluviosidad (184; 34,5%). El campo (215; 40,3%) constituyó el escenario más usual, seguido del hogar y sus adyacencias (137; 25,7%). La distribución espacial de los eventos indicó que en el 100% de los municipios (15/15) se registraron accidentes con serpientes; ubicados fundamentalmente en dos secciones geográficas: a) área occidental del estado en la Serranía del Turimiquire [municipios Montes (16,9%) y Sucre (12,0%)] y b) área costera nororiental abarcando una fracción de la Península de Araya y toda la Península de Paria [municipios Bermúdez (14,4%), Ribero (9,6%), Mariño (8,6%), Arismendi (7,1%), Cajigal (6,9%) y Valdez (4,9)]. El género *Crotalus* fue responsable del mayor número de incidentes (227/533; 42,6%, $p < 0,0002$), seguido por *Bothrops* (127/533; 23,8%) y marginalmente por *Lachesis* (10; 1,9%) y *Micrurus* (4; 0,8%). La mediana de incidencia fue de 12,21 casos por 100.000 habitantes con la expresión de un mapa de endemicidad, de características variables, desde municipios muy levemente endémicos hasta hiperendémicos. Se verificaron dos muertes por bothropismo, ambos en el año 2005, en los municipios Montes (área occidental, Serranía del Turimiquire) y Cajigal (área nororiental, Península de Paria). Los indicadores determinaron una tasa de mortalidad (por 100.000 habitantes) para Cajigal de 4,43 decesos (1/22.571), para Montes de 1,70 (1/58.878) y para el estado de 0,23 (2/860.580) con promedio, por año, de 0,046 fallecidos por 100.000. La letalidad (año 2005) fue de 1,61% (2/124 eventos) y para el lapso (2002-2006) de 0,38% (2/533). Este trabajo demuestra la importancia del accidente ofídico en el estado Sucre como problema de salud colectiva, en términos de morbilidad como de mortalidad, evidenciando la magnitud, trascendencia y gravedad de esta patología tropical. Adicionalmente, presenta al estado como la primera entidad federal donde la prevalencia de crotalismo es mayor que la del bothropismo, estableciendo de forma primaria esta diferencia con el mapa epidemiológico nacional.

PALABRAS CLAVE: Epidemiología, mortalidad, letalidad, *Crotalus*, *Bothrops*, Serpentes, Viperidae.

ABSTRACT

The behavior of accidents caused by snake bites in Sucre state, Venezuela, from 2002 to 2006, was analyzed. During the period occurred 533 ophidic accidents (107 cases per year). The frequency was significantly higher in the high (203; 38.1%) and medium (184; 34.5%) pluviosity seasons. The countryside (215; 40.3%) was the most usual occurrence place, followed by the home and its surroundings (137; 25.7%). The spatial distribution of the events indicated that snake accidents occurred in 100% of the 15 municipalities, but mainly located in two geographic areas: a) the western side of the state in the Turimiquire mountain range [Montes (16.9%) and Sucre (12.0%) municipalities] and b) the northeastern coastal area, covering a fraction of the Araya Peninsula and the entire Paria Peninsula [Bermúdez (14.4%), Ribero (9.6%), Mariño (8.6%), Arismendi (7.1%), Cajigal (6.9%) and Valdez (4.9%) municipalities]. The genus *Crotalus* was responsible for the highest number of incidents (227/533; 42.6%, $p < 0.0002$), followed by *Bothrops* (127/533; 23.8%) and marginally by *Lachesis* (10; 1.9%) and *Micrurus* (4; 0.8%). The median incidence was 12.21 cases per 100,000 inhabitants, with the expression of an endemicity map, with variable characteristics, from very slightly endemic to hyperendemic municipalities. Two deaths from bothropism were verified, both in 2005, in Montes municipality (western area, Turimiquire mountain range) and Cajigal municipality (northeastern area, Paria Peninsula). The indicators determined a mortality rate (deaths per 100,000 inhabitants) for Cajigal of 4.43 (1/22,571), for Montes of 1.70 (1/58,878) and for the whole state of 0.23 (2/860,580), with an average of 0.046 deaths per 100,000 inhabitants and year. The lethality (year 2005) was 1.61% (2/124 events) and for the period 2002-2006 was 0.38% (2/533). This study demonstrates the importance of the ophidic accidents at Sucre state as a collective health issue, in terms of morbidity and mortality, evidencing the magnitude, significance and severity of this tropical pathology. Additionally, it presents the state as the first federal entity where the prevalence of crotalism is higher than bothropism, establishing a difference with the national epidemiological map.

KEY WORDS: Epidemiology, mortality, letality, *Crotalus*, *Bothrops*, Serpentes, Viperidae.

INTRODUCCIÓN

El accidente causado por animales venenosos, de varios grupos zoológicos, representa un problema global especialmente en áreas rurales de las regiones tropicales y subtropicales con escaso acceso a los servicios de salud (De Souza *et al.* 2010, Carmo *et al.* 2016, De Sousa *et al.* 2016). Las serpientes conforman uno de esos grupos y causan anualmente en el mundo unos 5.400.000 incidentes, de los cuales 2.682.500 desarrollan un cuadro de envenenamiento con 125.345 decesos (Chippaux 1998, 2008a). Kasturiratne *et al.* (2008) estimaron al menos 421.000 envenenamientos y 20.000 muertes por ofidismo cada año. Estos autores mencionaron que las cifras globales pueden ser tan altas como 1.841.000 envenenamientos y 94.000 muertes; particularmente en el sur de Asia, el sudeste asiático y en el África subsahariana donde las cargas de morbilidad y de mortalidad son considerablemente elevadas.

El accidente ofídico se ha catalogado como una enfermedad de la pobreza (Harrison *et al.* 2009) y se inscribe dentro de las patologías tropicales desasistidas (*neglected diseases*) (WHO 2006, 2007, Chippaux 2017a). Para Latinoamérica, Chippaux (2008b) indicó alrededor de 175.000 mordeduras con cerca de 100.000 envenenamientos y unos 3.000 decesos; además de sugerir tasas extremas de incidencia de 44 casos por 100.000 habitantes y de mortalidad de 0,75 decesos por 100.000 habitantes para la región. En Suramericana, Brasil registra la mayor cantidad de ofidismo, entre 26.000 y 29.000 casos por año, seguido en segunda instancia por Venezuela con unos 7.000 eventos anuales (Gutiérrez 2011). Datos para el territorio venezolano establecieron frecuencias anuales promedio de 5.976 incidentes ofídicos en el período 1996-2004 (9 años) (De Sousa *et al.* 2013) y de 5.700 accidentes para el lapso 1995-2012 (18 años) (Chippaux 2017b).

De Sousa *et al.* (2014) reseñaron para Venezuela, entre 1980 y 1999 (20 años), 1.494 decesos por contacto accidental con distintos grupos zoológicos de vertebrados e invertebrados productores de venenos. Discriminando por categoría el ofidismo representó la primera causa de mortalidad por envenenamientos (921 decesos; 61,7%), seguido en frecuencia por himenópteros (abejas, avispas y hormigas) (310; 20,8%), escorpiones (185; 12,4%), centípedos (15; 1,0%) y arañas (5; 0,3%). Este perfil de mortalidad fue prácticamente similar al registrado entre 1980 y 1990 en el territorio nacional por De Sousa *et al.* (2000) con base en

877 decesos. En cuanto a la mortalidad específica determinada por las serpientes, Benítez *et al.* (2007) señalaron tasas entre 0,1 y 0,2 muertes por 100.000 habitantes (período 1995-2002), Parra *et al.* (2010) entre 0,08 y 0,17 muertes por 100.000 habitantes (período 2003-2007) y De Sousa *et al.* (2014) calcularon una tasa de mortalidad promedio anual de 0,24 decesos por 100.000 para el lapso de 20 años en el período 1980-1999 [discriminando por decenio 0,31 por 100.000 (1980-1989) y 0,18 por 100.000 (1990-1999)], mientras que Chippaux (2017b) señaló una mortalidad promedio, por año, de 0,104 fallecidos por 100.000 para el lapso de 18 años entre 1995 y 2012.

En cuanto a la morbilidad, De Sousa *et al.* (2013) advirtieron entre 1996 y 2004 (9 años) 53.792 mordeduras por ofidios en el país (aproximadamente 5.976 casos, en promedio, por año). La mayor incidencia (7.486) se registró en el año 2004. Los autores calcularon una mediana de la tasa de incidencia de 24,46 accidentes por 100.000 habitantes e indicaron que 10 estados (Zulia, Lara, Portuguesa, Táchira, Carabobo, Falcón, Barinas, Bolívar, Miranda y Mérida) (10/24 = 41,7% de las entidades federales) acumularon, entre 1996 y 2004, dos tercios (35.367; 65,7%) de todas las mordeduras causadas por ofidios en Venezuela; abarcando el 47,3% (431.100 km²) de todo el territorio nacional. Chippaux (2017b) señaló para un intervalo de 18 años, entre 1995 y 2012, un promedio por año de 5.700 accidentes con una incidencia de 18,87 incidentes por cada 100.000 habitantes por año.

Para el ofidismo en el territorio venezolano, se ha registrado información (bien sea con base en la evaluación de serie de casos atendidos en centros de asistencia médica o de descripción de casos clínicos) en las siguientes regiones administrativas: *a*) región Andes [Trujillo (Pulido *et al.* 1996) y Mérida (Araujo y Rivas 1997)], *b*) Capital [Distrito Capital y Miranda (Mota *et al.* 1999, Navarro *et al.* 2000, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Yoshida-Kanashiro *et al.* 2003, Guerrero y Rodríguez-Acosta 2011)], *c*) Central [Aragua (Fossi *et al.* 2007)], *d*) Centro-Occidental [Lara (Dao 1971, Mujica *et al.* 2009, Tagliaferro y Bracamonte 2010) y Falcón (González *et al.* 2002)], *e*) Guayana [Bolívar (Acevedo Ortega 1961, Caraballo *et al.* 2004, Ferro *et al.* 2016) y Delta Amacuro (Vásquez-Suárez *et al.* 2012)], *f*) Llanos [Guárico (Natera *et al.* 2005)], *g*) Nororiental [Monagas (Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a,b,c, Boadas *et al.* 2012)] e Insular [Nueva Esparta (Cornejo-Escobar *et al.*

2013) y h) Zuliana [Zulia (Díaz *et al.* 2004)].

En Venezuela sólo dos familias de serpientes, Viperidae y Elapidae, respectivamente con 18 y 17 especies y subespecies, contienen ofidios con dentadura solenoglifa y proteroglifa que pueden comprometer la vida de los seres humanos, debido a los efectos sistémicos de sus venenos (Natera-Mumaw *et al.* 2015). Actualmente Viperidae, en el territorio nacional, comprende diversos taxones de los géneros *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* y *Porthidium* [*Bothriopsis* se considera un sinónimo de *Bothrops* por Carrasco *et al.* (2012), mientras que *Bothriechis* fue excluida de la ofidiofauna de Venezuela por Natera-Mumaw *et al.* (2015)]; en cambio Elapidae sólo contiene a los géneros *Leptomicrurus* y *Micrurus* (Natera-Mumaw *et al.* 2015). Los venenos provenientes de éstas se clasifican en cuatro grupos principales: 1) los proteolíticos y coagulantes (*Bothrops*, *Lachesis* y *Porthidium*), 2) los rabdomiolíticos y neurotóxicos (*Crotalus*), 3) los que inducen todos los efectos anteriores (*Lachesis*) y 4) los neurotóxicos puros (*Micrurus*). La aparición de los signos y los síntomas después de la mordedura varía tanto en la gravedad del compromiso como en el tipo de las manifestaciones, las cuales están relacionadas con la especie del ofidio agresor, la naturaleza de su veneno y la cantidad inyectada (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Cornejo-Escobar *et al.* 2013, Natera-Mumaw *et al.* 2015).

La mayoría de los envenenamientos que ocurren en el Neotrópico involucran fundamentalmente a los taxones de la subfamilia Crotalinae, representada en Suramérica por los géneros *Bothriechis*, *Bothriopsis*, *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* y *Porthidium* (Campbell y Lamar 2004, Alencar *et al.* 2016). En Venezuela *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* y *Porthidium* (Natera-Mumaw *et al.* 2015). Los estudios epidemiológicos para el territorio nacional indican que entre el 70 al 80% de los casos de ofidismo son de tipo bothrópico y en segunda instancia, entre 20 y 30%, crotálicos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Navarro *et al.* 2004, Fossi *et al.* 2007, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013) y marginalmente, 1-2%, lachésicos y micrúricos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Martínez *et al.* 2010a, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Ferro *et al.* 2016). Los eventos ocurren especialmente en individuos jóvenes del género masculino que habitan en el medio rural, mientras realizan labores agrícolas en horario diurno y particularmente en los lapsos del año relacionados con los períodos de mediana o alta pluviosidad.

Los resultados precedentes han permitido establecer la importancia del ofidismo como un serio problema de salud colectiva, con especial énfasis geográfico, en la región occidental del país (De Sousa *et al.* 2013). Con base en los antecedentes descritos, resalta la ausencia de información ecoepidemiológica del ofidismo (tanto en términos de morbilidad como de mortalidad) publicada para el estado Sucre; entidad que conforma, conjuntamente con los estados Anzoátegui y Monagas, la región Nororiental del país. Sin embargo, en el contexto nacional De Sousa *et al.* (2013) indicaron (como dato general para el período 1996-2004) que el estado Sucre ocupó, en el rango de 24 entidades evaluadas, el décimo noveno lugar por ofidismo con el registro de 1.104 accidentes (123 eventos, en promedio por año) y una mediana de tasa de incidencia de 14,65 por 100.000 habitantes; clasificando a Sucre como una entidad de muy baja endemicidad por ofidismo en el territorio venezolano.

Este trabajo presenta por primera vez la importancia, magnitud y trascendencia de los elementos del cuadro ecoepidemiológico de los accidentes causados por serpientes en el estado Sucre. Para ello se contrasta y compara el ofidismo de esta entidad, obtenida para el período 2002-2006, con las del ofidismo ocurrido en el mismo lapso de tiempo en los estados Monagas (2002-2006) (Boadas *et al.* 2012) y Delta Amacuro (2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de tipo epidemiológico, diseño retrospectivo (con base en vigilancia epidemiológica pasiva sobre fuente secundaria) y de corte transversal de la morbimortalidad causada por accidentes ofídicos en el estado Sucre, Venezuela, período 2002-2006.

Área de estudio

El estado Sucre con una superficie geográfica de 11.800 km² (coordenadas extremas entre 09°59'57" N y 10°45'53" N y entre 61°50'48" W y 64°30'34" W) (Fig. 1) (aproximadamente 1,3% del territorio nacional), posee una población para el Censo 2001 de 831.925 habitantes y para el Censo 2011 de 896.291 habitantes [respectivamente 3,6% y 3,3% de la población nacional (Censo 2001: 23.232.553 habitantes y Censo 2011: 27.227.930 habitantes); INE (<http://www.ine.gov.ve>)] y densidad de 70,6 hab/km²; constituido administrativamente por 15 municipios.

El estado presenta relieve fundamentalmente montañoso (Fig. 1) denominado tramo oriental de la Cordillera de La Costa o macizo Oriental [compuesto por dos sistemas: *a*) Serranía del Turimiquire con paisaje abrupto de fuertes pendientes y altitud máxima de 2.596 m en el pico Turimiquire y *b*) sistema de la Península de Paria, formado por colinas suaves y altitud máxima de 1.370 m en cerro Humo] con un conjunto de valles aprovechados para asentamientos humanos y actividades agrícolas e industriales. La vegetación se encuentra ligada a las condiciones topográficas, y se clasifica en tres tipos: *a*) la zona costera occidental (desde la

población de Arapo hasta la Península de Araya) con vegetación de bosque seco tropical y espinales con clima semiárido y pluviosidad de 375 mm, *b*) el macizo Oriental [sistemas de Paria (zona costera noreste) y Turimiquire] presenta cobertura de bosque nublado de altura, de influencia marítima, con pluviosidad entre 1.200 a más de 2.000 mm y *c*) en el área costera sureste (Golfo de Paria), en el frente Atlántico, la planicie cenagosa de litoral constituida por una extensa formación de manglares con precipitaciones de 2.950 mm (MARNR 1980).

Figura 1. Ubicación geográfica del estado Sucre en la región nororiental de Venezuela.

Obtención de los datos

Se siguió la metodología propuesta por Boadas *et al.* (2012) con el fin de contrastar y comparar la información del accidente ofídico en el estado Sucre (período 2002-2006), obtenida en este trabajo, con las del accidente ofídico ocurrido en los estados Monagas (período 2002-2006) (Boadas *et al.* 2012) y Delta Amacuro (período 2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012).

La información se recolectó mediante sistema

de vigilancia epidemiológica pasiva (estudio retrospectivo), entre enero de 2002 y diciembre de 2006 y bajo la siguiente metodología: (1) Se consultaron las fichas epidemiológicas con diagnóstico de accidente ofídico, depositadas en la División de Enfermedades Transmisibles y Accidentes del Departamento de Epidemiología, en el Sistema Regional de Salud (FUNDASALUD) del estado Sucre, provenientes de los establecimientos de salud de referencia para cada municipio. (2) Para los datos de mortalidad se revisaron los registros EPI-14. (3) Se determinó la frecuencia del accidente ofídico

de acuerdo con los parámetros de género, edad del paciente, ocupación, actividad realizada durante el accidente, hora de ocurrencia y ubicación anatómica de la mordedura. (4) Se evaluó el lapso de tiempo transcurrido entre el accidente y el momento de la atención médica de la víctima. (5) Se determinó la distribución geográfica de los accidentes, por municipio, en el estado. (6) Se clasificaron los accidentes en diurnos (ocurridos entre las 06:01 horas y las 18:00 horas del día) y nocturnos (entre las 18:01 horas y las 05:59 horas).

Se determinó el comportamiento estacional del accidente ofídico por mes y época de pluviosidad. Para este último se utilizó el criterio de tres épocas establecido por De Sousa *et al.* (2005), modificado por Boadas *et al.* (2012) y Vásquez-Suárez *et al.* (2012): baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) con promedio de 280 mm de precipitación, alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre) con promedio de 770 mm y mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre) con promedio de 470 mm.

Para cada municipio, como para el estado Sucre, se determinaron las tasas anuales de incidencia específica (por 100.000 habitantes) y las de mortalidad específica (por 100.000 habitantes) y de letalidad específica (por 100). Para el cálculo de las tasas de incidencia y mortalidad se utilizó la progresión de la población suministrada por el INE.

Procesamiento de los datos y análisis estadístico

Los datos fueron procesados empleando el paquete estadístico SPSS, versión 11.5; el cual sirvió además, de base de datos.

Los resultados se tabularon como frecuencias absolutas y relativas y se compararon mediante la prueba de diferencias entre proporciones (valor de z) con muestreo independiente (estadística paramétrica), considerando significativos los valores con $p < 0,05$.

Las tasas de incidencia anuales se procesaron, por métodos estadísticos no paramétricos, calculando en primer lugar las medianas de las tasas de incidencia anual según el método de Hodges y Lehmann y sus límites de confianza al 95% de certeza y en segundo lugar, evaluando las diferencias entre las medianas mediante la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis al comparar más de dos medianas y la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon) en el caso de dos medianas, con un nivel de significación $p < 0,05$

(Bochner y Struchiner 2004, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2016). Para ello se utilizó el programa Est64 (11.55NF) para Win 7 de 64 bits desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik (csevcik@ivic.ve), Laboratorio de Neurofarmacología Celular, CBB, IVIC, Venezuela (<http://www.ivic.ve/cbb/labspa>).

RESULTADOS

Datos epidemiológicos

En el período evaluado (2002-2006) se contabilizaron 533 accidentes ofídicos (en promedio 106,6 = 107 casos por año) en el estado Sucre, ocurridos fundamentalmente en masculinos (381; 71,5%, $z = 14,151$; $p < 0,0002$). La distribución por grupos de edad (Tabla 1) indicó predominancia en adultos jóvenes (18 a 44 años: 215; 40,3%, $z = 7,94$; $p < 0,0002$). La media de edad fue 28,4 años. En 7,3% de los eventos (39 de los 533 registros epidemiológicos) (datos no tabulados) se reportó un accidente previo (como antecedente) causado fundamentalmente por serpientes (23/39; 59%) [discriminado por grupo taxonómico: *Crotalus* (10; 25,6%) seguido de *Bothrops* (8; 20,5%) y serpientes sin identificación taxonómica (5; 12,8%)]. En dos casos (5,1%) el precedente fue ocasionado por escorpiones (sin identificar especie). En 14 fichas (35,9%) no se especificó en el antecedente el tipo de animal venenoso agresor.

Al momento del ingreso en los centros hospitalarios la mayoría de los individuos hospitalarios la mayoría de los individuos afectados (239/533; 44,9%) consignaron las serpientes agresoras al médico de guardia para su diagnóstico taxonómico [188 muertas (35,3%) y 51 vivas (9,6%) (datos no tabulados)].

Tabla 1. Distribución de casos de ofidismo según grupo de edad, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Grupo de edad (años)	n	%
RN/Lactante (< 2)	0	0,0
Pre-escolar (2 – 6)	35	6,6
Escolar (7 – 11)	64	12,0
Adolescente (12 – 17)	96	18,0
Adulto joven (18 – 44)	215	40,3†
Adulto maduro (45 – 64)	86	16,1
Adulto mayor (65 y más)	27	5,0
No reportada	10	1,9
Total	533	100

† $z = 7,94$; $p < 0,0002$

El accidente fue frecuente en agricultores (89; 16,7%, $z = 3,39$; $p < 0,0003$) (Tabla 2). El campo (215; 40,3%, $z = 9,25$; $p < 0,0002$) constituyó el escenario más usual para el contacto accidental con las serpientes mientras realizaban labores agrícolas (200; 37,5, $z = 8,8$; $p < 0,0002$), seguido del hogar y sus adyacencias (137; 25,7%). El ataque predominó en los miembros inferiores (181; 34,0%, particularmente en los pies: 123; 23,1%) y en los superiores (117; 22,0%, especialmente en las manos: 101; 18,9%). Fue notable, en todos los parámetros evaluados, la falta de información (registrada como “no reportada”) (Tabla 2) variando entre 15,9% (tipo de actividad) y 63,0% (ocupación); situación similar para el resto de los resultados de este trabajo.

Tabla 2. Distribución de casos de ofidismo según ocupación del paciente, lugar del accidente, tipo de actividad y región anatómica afectada, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

	Parámetro	n	%
Ocupación	Agricultor	89	16,7†
	Estudiante	51	9,6
	Oficios del hogar	20	3,8
	Obrero	14	2,6
	Empleado	11	2,1
	Otros	12	2,3
	No reportada	336	63,0
	Total	533	100
Lugar del accidente	Campo	215	40,3‡
	Hogar	84	15,8
	Peridomicilio	53	9,9
	Carretera	19	3,6
	Río	9	1,7
	Otros	36	6,8
	No reportado	117	22,0
	Total	533	100
Tipo de actividad	Labores en el campo	200	37,5£
	Caminando	72	13,5
	Jugando	53	9,9
	Labores domésticas	31	5,8
	Durmiendo	18	3,4
	Bañándose	14	2,6
	Cazando	6	1,1
	Pescando	5	0,9
	En excursión	4	0,8
	Estudiando	3	0,6
	Labores patio/jardín	2	0,4
	Vistiéndose	2	0,4
	Otros	38	7,1
	No reportada	85	15,9
Total	533	100	
Área anatómica	Pie	123	23,1
	Miembro inferior	58	10,9
	Mano	101	18,9
	Miembro superior	16	3,0
	Otros	7	1,3
	No reportado	228	42,8
Total	533	100	

† $z = 3,39$; $p < 0,0003$

‡ $z = 9,25$; $p < 0,0002$

£ $z = 8,88$; $p < 0,0002$

Distribución geográfica

Los municipios con mayor frecuencia de ofidismo fueron, en orden descendente, Montes (90; 16,9%), Bermúdez (77; 14,5%) y Sucre (64; 12,0%) (Tabla 3, Fig. 2).

La distribución espacial de los casos de ofidismo en el estado Sucre (Tabla 3, Fig. 2) indica que el 100% de los municipios (15/15) registraron accidentes con serpientes. Los eventos se ubicaron fundamentalmente en dos secciones geográficas: a) el área occidental del estado en la Serranía del Turimiquire [municipios Montes (90; 16,9%) y Sucre (64; 12,0%)] y b) el área costera nororiental abarcando una fracción de la Península de Araya y toda la Península de Paria [municipios Bermúdez (77; 14,4%), Ribero (51; 9,6%), Mariño (46; 8,6%), Arismendi (38; 7,1%), Cajigal (37; 6,9%) y Valdez (26; 4,9%)].

Con base en la información expuesta el 76,7% de los individuos o sus acompañantes (409/533) identificaron al animal agresor (409; 76,7%). El género *Crotalus* fue el responsable del mayor número de incidentes (227/533; 42,6%, $z = 6,47$; $p < 0,0002$), seguido por *Bothrops* (127/533; 23,8%); con una proporción entre ellos de casi 2:1. El 17,1% de las fichas no aportó información para el diagnóstico genérico de la serpiente implicada (Tabla 3).

La distribución de casos por municipio, discriminando taxonómicamente el género de serpiente implicada (Tabla 3), indica que las mordeduras por *Crotalus* ocurrieron en todos los municipios (15/15) del estado. Bermúdez acumuló el mayor número de eventos crotálicos (46/227; 20,3%), seguido de Montes y Ribero (cada uno con 34/227; 15,0%). En el caso del género *Bothrops* solo en 12 municipios se verificaron incidentes con este taxa (12/15; 80,0%). Montes ostentó la mayor frecuencia de bothropismo (35/127; 27,6%), luego Cajigal (20/127; 15,7%) y Mariño (18/127; 14,2%) (Tabla 3, Fig. 3). El género *Lachesis* participó en 10 incidentes (1,9%) repartidos en seis municipios [Sucre (4), Cajigal (2), Benítez, Mariño, Montes y Ribero (1, cada uno)] y *Micrurus* en cuatro eventos (0,8%) limitados a tres municipios [Valdez (2), Sucre (1) y Bermúdez (1)] (Tabla 3).

La Figura 3, indica que el ofidismo por crotalismo presentó un patrón de distribución ubicado fundamentalmente en el eje costero noroccidental hasta alcanzar el inicio de la Península de Paria en el municipio Bermúdez; mientras que el patrón de distribución del bothropismo se localizó de forma determinante

en a) el área suroccidental del estado (municipio Montes en la serranía del Turimiquire) y b) en el Golfo de Paria abarcando: 1) la zona del eje costero suroccidental de la Península de Paria

(municipios Cajigal y Mariño) y 2) la planicie cenagosa costera del frente Atlántico en el extremo sureste del estado (municipio Benítez).

Figura 2. Distribución de casos de ofidismo según municipios, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006. Imagen superior (mapa de relieve): distribución porcentual de los eventos de ofidismo (cada barra vertical de color azul se corresponde con un municipio). Imagen inferior: distribución (en tres dimensiones) de la densidad porcentual de los casos de ofidismo (para realizar esta imagen se empleó el programa XLSTAT versión 2010.4.01, disponible en: <http://www.xlstat.com>).

Figura 3. Distribución geográfica de los envenenamientos crotoalicos y bothrópicos en el estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Tabla 3. Distribución de casos de ofidismo por género de serpiente agresora y municipio de ocurrencia, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Municipio	Tipo de accidente								Total n; %
	Crot n	Both n	Lach n	Micr n	Opis n	NoVe n	ASI n	NoRe n	
Montes	34	35	0	0	0	4	6	11	90; 16,9
Bermúdez	46	7	0	1	1	7	6	9	77; 14,4
Sucre	25	7	4	1	0	4	3	20	64; 12,0
Ribero	34	6	1	0	0	1	2	7	51; 9,6
Mariño	8	18	1	0	0	2	2	15	46; 8,6
Arismendi	20	6	0	0	3	3	1	5	38; 7,1
Cajigal	2	20	2	0	2	2	2	7	37; 6,9
Benítez	4	15	1	0	0	6	1	2	29; 5,4
Valdez	13	4	0	2	0	1	2	4	26; 4,9
Bolívar	10	3	0	0	0	1	2	1	17; 3,2
Mejías	7	5	0	0	1	0	2	1	16; 3,0
A. E. Blanco	9	0	0	0	0	1	2	3	15; 2,8
Andrés Mata	10	0	0	0	0	0	1	2	13; 2,4
C. S. Acosta	3	0	1	0	0	1	1	2	8; 1,5
Libertador	2	1	0	0	1	0	0	1	5; 0,9
No reportado	0	0	0	0	0	0	0	1	1; 0,2
Total (n; %)	227; 42,6 †	127; 23,6	10; 1,9	4; 0,8	8; 1,5	33; 6,2	33; 6,2	91; 17,1	533; 100,0

Crot: Crotálico, Both: Bothrópico, Lach: Lachésico, Micr: Micrúrico, Opis: Opistoglifas, NoVe: No venenosas, ASI: Accidentes sin identificación de la serpiente agresora, NoRe: No reportado

† $z = 6,47; p < 0,0002$

Comportamiento estacional

Los meses de mayor incidencia fueron agosto (62; 11,6%), septiembre (59; 11%) y octubre (55; 10,3%) y el de menor incidencia abril (28; 5,3%). La frecuencia de casos fue significativamente mayor en las estaciones de

alta pluviosidad (203; 38,1%) y de mediana pluviosidad (184; 34,5%) ($z = 2,74; p < 0,003$) y menor en la de baja pluviosidad (150; 28,1%). El incidente fue más habitual en el período diurno (6:00-12:00 y 12:01-18:00 horas) (401; 75,2%) (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución de casos de ofidismo según comportamiento estacional y horario, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

	Parámetro	n	%
Mes del accidente actual	Enero	43	8,1
	Febrero	41	7,7
	Marzo	38	7,1
	Abril	28	5,3
	Mayo	39	7,3
	Junio	40	7,5
	Julio	42	7,9
	Agosto	62	11,6
	Septiembre	59	11,1
	Octubre	55	10,3
	Noviembre	42	7,9
	Diciembre	44	8,3
	Total	533	100
Tipo de pluviosidad	Baja (Ene, Feb, Mar, Abr)	143	26,8
	Alta (Jun, Jul, Ago, Sep)	206	38,7
	Mediana (May, Oct, Nov, Dic)	184	34,5
	Total	533	100
Horario del accidente	00:01-06:00	30	5,6
	06:01-12:00	209	39,2
	12:01-18:00	192	36,0
	18:01-24:00	87	16,3
	No reportada	15	2,8
	Total	533	100

Tipo de pluviosidad:

Alta contra Mediana: $z = 1,39; ns$ (no significativo)

Alta contra Baja: $z = 4,08; p < 0,0002$

Mediana contra Baja: $z = 2,74; p < 0,003$

Características de atención sanitaria

El 84,6% (451/533) de los individuos fueron atendidos en un solo hospital (datos no tabulados); 40,9% (218) en hospitales tipo I y 21,8% (116) en hospitales tipo III. Un total de 82 (15,4%) pacientes fueron referidos para una segunda atención, de los cuales 39 (7,3%) se enviaron a hospitales tipo IV y 29 (5,4%) a tipo III.

El tiempo transcurrido desde el momento del ataque hasta el inicio de la atención médica en el centro asistencial, en la mayoría de los incidentes, fue menor de dos horas (259; 48,6%). Una pequeña proporción tardó más de 12 horas en recibir atención médica (18; 3,5%). El 24% (128) de las fichas no aportó información del tiempo de ingreso al centro de salud. La atención fue realizada fundamentalmente por médicos (381; 71,5%).

La información sobre la evolución clínica de los pacientes durante su hospitalización, relacionada con las complicaciones (529; 99,2%), las secuelas (527; 98,9%) y los reportes de egreso (432; 81,1%) no fue reseñada en las fichas epidemiológicas. Solo en tres casos (0,6%) se registraron las complicaciones y en dos (0,4%) las secuelas del accidente ofídico.

El 93,4% de los casos (498) recibió suero terapia antiofídica (datos no tabulados); esencialmente con un volumen de 50 mL (216; 40,5%). En este renglón fue importante el porcentaje de fichas sin mencionar el dato (136; 25,5%). En 59,3% (316) de las fichas no se refirieron los datos con relación al fabricante del suero antiofídico; apenas el 36% (192) indicó a la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela como fuente de origen del antiveneno. Con relación a las reacciones adversas al suero, el 92,1% de las fichas no mencionó ningún comentario. Solo en ocho eventos (1,5%) se señalaron reacciones a este tratamiento.

Indicadores de impacto

El mayor registró de incidentes ocurrió en el año 2006 (148; 27,8%) con una tasa de incidencia de 17,09 accidentes por cada 100.000 habitantes y el menor en 2003 (82; 15,4%) con una tasa de 9,69 (Tabla 5). Los datos indican incremento de las tasas de incidencia entre 9,69 (2003) y 17,09 (2006) por 100.000 habitantes.

Las tasas más altas de incidencia anual, calculadas como el número de casos por 100.000

habitantes, se registraron en los municipios Mariño (53,81 por 100.000 habitantes) y Cajigal (44,06) en el año 2006 (Tabla 6). El ofidismo tuvo una mediana de incidencia para toda la entidad federal de 12,21 casos por 100.000 habitantes. Los municipios Cajigal, Mariño y Montes ostentaron, respectivamente, las medianas más altas de las tasas de incidencia con 33,19; 32,71 y 29,35 casos por cada 100.000 habitantes. Las diferencias entre las medianas de las tasas, analizadas por la prueba de Kruskal-Wallis, mostraron un valor de H igual a 39,434 (14 g.l.), correspondiente a $p < 0,0005$. Así mismo, las diferencias de las medianas entre los distintos pares de municipios, evaluadas por la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon), establecieron diferencias significativas para Cajigal, Mariño y Montes.

Tabla 5. Frecuencia de ofidismo y tasas de incidencia por año, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Año	n	%	Población	Tasa*
2002	84	15,8	839.088	10,01
2003	82	15,4	846.251	9,69
2004	95	17,8	853.414	11,13
2005	124	23,3	860.580	14,41
2006	148	27,8	866.023	17,09
Promedio	106,6		853.071,2	12,50
Total	533	100		

* Las tasas fueron calculadas por 100.000 habitantes

Los municipios se clasificaron (Tabla 6, Fig. 4), según la distribución de las medianas de las tasas de incidencia de acuerdo con los percentiles 90, 75, 50 y 25 (orden decreciente) en: (1) municipios de muy alta endemicidad [Cajigal (33,19), Mariño (32,71) y Montes (29,45)], alta endemicidad [Bolívar (15,82)], (3) mediana endemicidad [Ribero (17,66), Benítez (17,04) y Valdez (15,69)], (4) baja endemicidad [Arismendi (14,25), Bermúdez (12,77), Mejía (11,82) y Andrés Eloy Blanco (11,19)] y (5) muy baja endemicidad [Andrés Mata (9,16), Libertador (6,19), Cruz Salmerón Acosta (4,78) y Sucre (4,17)].

La endemicidad por localidad para el accidente ofídico (Fig. 5), obtenida al subdividir por percentiles cada endemicidad de los lugares individuales, demuestra un patrón desde poblaciones de muy alta endemicidad hasta localidades de baja endemicidad. A diferencia de los municipios, no se registraron localidades de muy baja endemicidad. Las poblaciones de muy alta y alta endemicidad se observaron concentradas primordialmente en tres áreas a) al oeste de la entidad en los municipios Sucre y

Montes, *b*) en el área centronorte en el municipio Bermúdez y *c*) al este de la entidad en la franja

sur de la Península de Paria en los municipios Cajigal, Mariño y Valdez.

Tabla 6. Tasas de incidencia (a) anuales de ofidismo, (b) medianas de la tasa para el período y (c) clasificación de endemicidad de los municipios del estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Municipios	(a) Tasas anuales [†] / [n]					(b) Mediana [‡] (LC 95%) [N]	Rango según percentil	(c) Endemicidad
	2002	2003	2004	2005	2006			
Cajigal	36,26 [8]	31,49 [7]	22,32 [5]	31,01 [7]	44,06 [10]	33,19 (26,67-37,78) [37]	≥ 90	Muy Alta
Mariño	36,91 [10]	25,64 [7]	32,71 [9]	18,04 [5]	53,81 [15]	32,71 (21,84-43,26) [46]		
Montes	27,85 [16]	29,35 [17]	27,40 [16]	32,27 [19]	37,14 [22]	30,06 (27,63-33,25) [90]		
Bolívar	5,34 [1]	5,29 [1]	20,96 [4]	20,77 [4]	36,09 [7]	20,69 (5,32-28,43) [17]	75-89	Alta
Ribero	13,80 [8]	17,11 [10]	10,19 [6]	20,21 [12]	25,12 [15]	17,11 (12,00-21,12) [51]	50-74	Mediana
Benítez	9,48 [3]	9,40 [3]	3,11 [1]	24,67 [8]	42,92 [14]	17,04 (6,26-26,21) [27]		
Valdez	5,77 [2]	14,32 [5]	17,05 [6]	16,92 [6]	19,63 [7]	15,69 (10,05-18,28) [26]		
Arismendi	10,36 [5]	14,39 [7]	26,53 [13]	14,17 [7]	12,08 [6]	14,17 (11,22-20,35) [38]	25-49	Baja
Estado Sucre	10,01 [84]	9,69 [82]	11,13 [95]	14,41 [124]	17,09 [148]	12,21 (9,85-14,41) [533]		
Bermúdez	6,46 [8]	12,82 [15]	19,08 [24]	9,47 [12]	14,12 [18]	12,02 (7,97-15,55) [77]		
Mejía	10,00 [2]	0,00 [0]	4,84 [1]	42,90 [9]	18,79 [4]	11,82 (2,42-26,45) [16]		
Andrés Eloy Blanco	11,54 [3]	7,63 [2]	0,00 [0]	26,28 [7]	11,19 [3]	11,19 (3,82-18,74) [15]		
Andrés Mata	4,72 [1]	9,37 [2]	4,64 [1]	32,25 [7]	9,16 [2]	9,16 (4,68-20,71) [13]		
Libertador	6,47 [1]	0,00 [0]	0,00 [0]	12,37 [2]	12,21 [2]	6,19 (0,00-12,21) [5]	< 25	Muy Baja
Cruz Salmerón Acosta	0,00 [0]	0,00 [0]	3,21 [1]	9,56 [3]	12,67 [4]	4,78 (0,00-9,56) [8]		
Sucre	5,26 [16]	1,96 [6]	2,59 [8]	5,13 [16]	5,74 [18]	3,93 (2,28-5,44) [64]		

[†] Calculadas por 100.000 habitantes

[‡] La Mediana de las tasas y sus límites de confianza al 95% fueron calculados según el método de Hodges y Lehmann
n: número de casos por año; N: Total de casos para el período; LC: Límites de confianza al 95%.

Figura 4. Mapa de endemicidad del ofidismo por municipios en el estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Figura 5. Mapa de endemicidad del ofidismo por localidad, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006. Los colores indican los niveles de endemicidad: ● muy alta, ● alta, ● mediana y ● baja. No se verificaron localidades de muy baja endemicidad.

En el estado Sucre, entre los años 2002 y 2006, se verificaron dos muertes por ofidismo de tipo bothrópico, ambos en el año 2005 (Tabla 7). Las fatalidades ocurrieron en los municipios Montes (área suroccidental, Serranía del Turimiquire) y Cajigal (área nororiental, Península de Paria), en los meses de enero y abril (período de baja pluviosidad), en masculinos con edades de 9 y 60 años; mientras se encontraban en el campo (conuco) en horario diurno. El tiempo transcurrido entre el accidente y la atención médica se ubicó entre una hora y cuatro horas. Los pacientes fueron evaluados en un primer centro de atención primaria y luego referidos hasta arribar, en última instancia, al

Hospital Tipo IV Dr. Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (centro asistencial de carácter universitario de referencia para el estado Sucre): el paciente de Cajigal fue evaluado en cuatro establecimientos sanitarios [a) Ambulatorio Urbano Tipo I de Yaguaraparo (Cajigal), b) Hospital Tipo III Dr. Santos Aníbal Dominicci de Carúpano (Bermúdez), c) Hospital Tipo I Dr. Diego Carbonell de Cariaco (Ribero) y d) Hospital Tipo IV Dr. Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (Sucre)] y el paciente de Montes en dos establecimientos [a) Hospital Tipo I Dr. Luis Daniel Beuperthuy de Cumanacoa (Montes) y b) Hospital Tipo IV Dr. Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (Sucre)].

Los indicadores calculados (datos no tabulados) revelaron para el año 2005 una tasa de mortalidad específica por ofidismo para el municipio Cajigal de 4,43 fallecidos por 100.000 habitantes (1/22.571), para Montes de 1,70 por 100.000 (1/58.878) y para el estado Sucre de

0,23 por 100.000 (2/860.580), reflejando un promedio por año de 0,046 fallecidos por 100.000 para el estado, en el período 2002-2006. El estado Sucre, como entidad federal, registró una tasa de letalidad para el año 2005 de 1,61% (2/124 eventos) y para el lapso de 0,38% (2/533).

Tabla 7. Información de procedencia geográfica, comportamiento estacional y demográfico de los pacientes fallecidos por ofidismo, estado Sucre, Venezuela, 2002-2006.

Parámetro	Fatalidad por ofidismo	
	2005	2005
Año	2005	2005
Mes, pluviosidad	Enero, baja pluviosidad	Abril, baja pluviosidad
Género	Masculino	Masculino
Edad (años)	60	9
Municipio	Cajigal	Montes
Localidad	Yaguaraparo	El Chaco
Altitud (m)	15	262
Lugar del accidente	Campo, conuco	Campo, conuco
Actividad realizada	Trabajando	Jugando
Identificación del animal	Terciopelo (<i>Bothrops</i>)	Mapanare (<i>Bothrops</i>)
Hora del accidente	1:00 pm	9:00 am
Tiempo en recibir atención	4h, 15min	1h
Zona anatómica mordedura	Mano derecha	Miembro inferior derecho
Aplicación de antiveneno (volumen)	Si (50 mL; 5 frascos-ampollas)	Si (150 mL; 15 frascos-ampollas)

DISCUSIÓN

De Sousa *et al.* (2016) identificaron, para el territorio venezolano (período 2004-2009), tres grupos o categorías de lesiones traumáticas causadas por animales: *a*) la exposición a fuerzas mecánicas animadas (mordeduras) [registradas oficialmente por el ministerio de salud como mordeduras sospechosas de rabia (con el código A82)], *b*) las picaduras de insectos y otros artrópodos abarcando todos los códigos desde X21 hasta X25 más X27 y *c*) los accidentes ofídicos registrados con los códigos X20 y W59. En total los autores verificaron 674.554 eventos por contacto con animales. La mayor frecuencia fue causada por mordeduras sospechosas de rabia (362.556; 53,7%), en segunda instancia las picaduras de insectos y otros artrópodos (279.909; 41,5%) y finalmente las agresiones causadas por serpientes (32.089; 4,8%). El ofidismo registró, para el período, una mediana de tasa de morbilidad de 22,71 accidentes por 100.000 habitantes.

De Sousa *et al.* (2013), evaluando la epidemiología del ofidismo en Venezuela, cuantificaron 53.792 mordeduras ocasionadas por serpientes (5.976 casos promedio por año) con una mediana de tasa de incidencia de 24,46 accidentes por 100.000 habitantes para un período de nueve años (1996-2004). En el

contexto nacional, estos autores indicaron que el estado Sucre ocupó, en el rango de las 24 entidades federales valoradas, el décimo noveno lugar por ofidismo con el registro de 1.104 accidentes (123 eventos, en promedio por año) y una mediana de tasa de incidencia de 14,65 por 100.000 habitantes; clasificando a Sucre como una entidad de muy baja endemicidad por ofidismo en el territorio venezolano. A pesar de esta información puntual referida por De Sousa *et al.* (2013), para el estado Sucre se desconoce la existencia de otros trabajos que definan en detalle las características del ofidismo en su ámbito geográfico regional. Es por ello que con esta investigación se describe por primera vez el comportamiento ecoepidemiológico de los accidentes causados por serpientes en esta entidad, abarcando tanto aspectos de morbilidad como de mortalidad.

Vásquez-Suárez *et al.* (2012) recalcaron que “son escasas las publicaciones relacionadas con accidentes en humanos causados por animales venenosos en el oriente de Venezuela, territorio que abarca estados de tres regiones político-administrativas del país: Anzoátegui, Monagas y Sucre en la región Nororiental; Nueva Esparta en la Insular y Bolívar y Delta Amacuro en la región Guayana”. Para esta extensa zona venezolana, con una superficie aproximada de 365.350 km² (39,9% del país), solo se han referido elementos

del perfil epidemiológico y/o clínico del ofidismo en la región Guayana en los estados Bolívar (Acevedo Ortega 1961, Caraballo *et al.* 2004, Ferro *et al.* 2016) y Delta Amacuro (Vásquez-Suárez *et al.* 2012) en la región Nororiental en Monagas (Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a,b,c, Boadas *et al.* 2012) y en la Insular en el estado Nueva Esparta con la descripción de un evento clínico causado por *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) (Cornejo-Escobar *et al.* 2013).

Los resultados encontrados en este estudio, relacionados con las características epidemiológicas generales del accidente ofídico, son consonantes con los clásicamente descritos para este fenómeno en el país (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a,b,c, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012). Notablemente, los miembros inferiores representan el sitio anatómico más frecuentemente incidido por las mordeduras (Araujo y Rivas 1997, Pulido *et al.* 1996, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Caraballo *et al.* 2004, Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a,b, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Ferro *et al.* 2016). En el estado Sucre se evidenció el mismo hallazgo; por tal razón, se ratificaría que el uso de medidas de protección como botas cerradas, pantalones largos y de tela gruesa, lograría una significativa disminución de la morbilidad debida al encuentro ocasional con estos reptiles.

Los resultados del estado Sucre, comparados y contrastados específicamente con los eventos verificados en el perfil epidemiológico del estado Monagas, para el mismo lapso de tiempo (2002-2006) descritos por Boadas *et al.* (2012), indican que los incidentes ocurrieron principalmente en varones, en edad productiva, mientras realizaban labores agrícolas en el campo, en horario diurno y fundamentalmente en la época de alta pluviosidad (meses de junio, julio, agosto y septiembre). Además de los accidentes ocurridos en el campo, Boadas *et al.* (2012) indicaron que 10,9% de los accidentes ofídicos en Monagas sucedieron en el ámbito antrópico (hogar y sus adyacencias). En este estudio, el hogar y sus alrededores fueron escenarios importantes conexos con un número proporcionalmente mayor de mordeduras (25,7%) para el mismo lapso de tiempo en el estado Sucre. Este aspecto relacionado con el espacio doméstico, para ambos estados de la región Nororiental de Venezuela, indicaría la capacidad de ocupación de estos reptiles del hábitat humano; conducta que posiblemente se encuentra condicionada por la ubicación de las viviendas en sectores

periurbanos o en zonas rurales con la característica de estar colindantes con áreas de vegetación poco intervenida o de cultivos permanentes particularmente asociados con plantaciones de cafeto (*Coffea arabica* L. Rubiaceae) o cacao (*Theobroma cacao* L. Malvaceae) que servirían como refugio para las serpientes. Un ejemplo de esta condición fue descrita por Cornejo-Escobar *et al.* (2013) reseñando un accidente intradomiciliario (ocurrido en el dormitorio del domicilio) causado por un juvenil de *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) (serpiente venenosa de zonas de clima seco y vegetación xerofítica) en el sector periurbano de la localidad de San Pedro de Coche, Isla de Coche, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Desde el punto de vista clínico y fisiopatológico el accidente de tipo bothrópico es causado por la mordedura de serpientes agrupadas en la subfamilia Bothropinae (Viperidae) (Cornejo-Escobar *et al.* 2013). Por consiguiente, ocasionado fundamentalmente por las especies de *Bothrops* y, en segundo término, por las especies de su géneros afines (*Bothriopsis*, *Bothriechis*, *Bothrocophias* y *Porthidium*) (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, 2000, Machado Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Kwiatkowsky y Brent 2011, Cornejo-Escobar *et al.* 2013). En Venezuela el bothropismo es causado por distintas especies de *Bothrops* y, con menor frecuencia, por las especies de *Porthidium*, su género afín [como se mencionó anteriormente, el género *Bothriopsis* se considera un sinónimo de *Bothrops* (Carrasco *et al.* 2012) y *Bothriechis* fue excluido de la ofidiofauna de Venezuela (Natera-Mumaw *et al.* 2015)]. Los estudios epidemiológicos en Venezuela, indican que entre el 70 y 80% de los casos de ofidismo son de tipo bothrópico (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Navarro *et al.* 2004, Natera *et al.* 2005, Fossi *et al.* 2007, Martínez *et al.* 2010b,c, Tagliaferro y Bracamonte 2010, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012) presentando variaciones regionales, inclusive dentro de una misma entidad, como lo observado en el estado Bolívar con el registro de prevalencias de bothropismo que fluctúan entre el 51,7% en el norte del estado (Caraballo *et al.* 2004) y el 94% en el sur de la entidad en el municipio Gran Sabana (Ferro *et al.* 2016).

Al contrastar la información de la prevalencia clásica del bothropismo que se ha referido para los estados orientales [Monagas (Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a,b,c, Boadas *et al.* 2012), Bolívar (Caraballo *et al.* 2004, Ferro *et al.* 2016), Delta Amacuro (Vásquez-Suárez *et al.*

2012) y en parte para el estado Nueva Esparta (Cornejo-Escobar *et al.* 2013)] en concordancia con el patrón nacional; el estado Sucre presenta una diferencia fundamental y significativa puesto que *Crotalus* spp. fue el género más frecuentemente asociado con las mordeduras de serpientes (42,6%) en contraposición con el género *Bothrops* con 23,8% de los eventos. De hecho la distribución de casos, por municipio, indica que el crotalismo ocurrió en el 100% (15/15) de los municipios que configuran el mapa geográfico del estado mientras que el bothropismo se verificó en solo 12 municipios abarcando el 80% (12/15) del mapa municipal que conforma su territorio. Al mismo tiempo expone variaciones de distribución geográfica regional indicando que el ofidismo por crotalismo en Sucre mostró un patrón de disposición fundamentalmente ubicado en el eje costero noroccidental hasta alcanzar el inicio de la Península de Paria en el municipio Bermúdez; mientras que el patrón de distribución del bothropismo se ubicó de forma determinante en a) el área suroccidental del estado (municipio Montes en la serranía del Turimiquire) y b) en el Golfo de Paria abarcando: 1) el extremo nororiental con especial énfasis en la zona del eje costero sur de la Península de Paria (municipios Cajigal y Mariño) y 2) el extremo suroriental en la planicie cenagosa costera del frente Atlántico del estado (municipio Benítez). Martínez *et al.* (2010a) y Boadas *et al.* (2012) indicaron igualmente que el estado Monagas exhibe un patrón de diferenciación regional en la distribución geográfica del ofidismo con mayor prevalencia localizada en la mitad norte de Monagas; mostrando un patrón de distribución del crotalismo al noroeste de la entidad y del bothropismo al noreste.

A la luz de las evidencias mencionadas, este trabajo presenta al estado Sucre como la primera entidad federal donde característicamente la prevalencia de crotalismo es mayor que la del bothropismo, estableciendo por primera vez esta diferencia en el mapa epidemiológico nacional. Sin embargo es interesante acotar que algunos estudios epidemiológicos publicados indicarían la existencia de altas prevalencias de ofidismo crotálico en los estados Bolívar (37,0%) (Caraballo *et al.* 2004) y Monagas (entre 14,5% y 33,5%) (Navarro *et al.* 2004, Martínez *et al.* 2010a, Boadas *et al.* 2012) cuando se comparan con otras regiones del país; por lo cual, este extenso territorio venezolano, que ahora incluye al estado Sucre (42,6%) contrasta con el perfil epidemiológico del centro y del occidente de Venezuela donde el ofidismo es terminantemente bothrópico.

En el estado Sucre otras serpientes venenosas fueron responsables de envenenamientos humanos. El género *Lachesis* participó en 10 incidentes (1,9%) repartidos en seis municipios [Sucre (4), Cajigal (2), Benítez, Mariño, Montes y Ribero (1, cada uno)] y *Micrurus* en cuatro eventos (0,8%) limitados a tres municipios [Valdez (2), Sucre (1) y Bermúdez (1)]. Frecuencias similares o mayores se han observado en Monagas [*Lachesis* entre 0,9 y 2,5% y *Micrurus* entre 0,6% y 0,9% (Martínez *et al.* 2010a, Boadas *et al.* 2012)], Delta Amacuro [*Lachesis* sin registro y *Micrurus* 0,9% (Vásquez-Suárez *et al.* 2012)] y Bolívar [*Lachesis* entre 1% y 11,3% y *Micrurus* 0,5% (Caraballo *et al.* 2004, Ferro *et al.* 2016)].

En el estado Sucre, el ofidismo presenta una incidencia máxima abarcando fundamentalmente los meses de agosto, septiembre y octubre (período de alta pluviosidad), y una fase de mediana y baja ocurrencia en el resto del año; este comportamiento coincide con lo encontrado por Boadas *et al.* (2012), en el estado Monagas, donde el período de alta pluviosidad estuvo significativamente asociado con mayor frecuencia de ofidismo. Boadas *et al.* (2012) indicaron que conocer este comportamiento y relacionarlo con la distribución geográfica por municipios, sería de utilidad para el diseño de políticas públicas articuladas con campañas de educación ambiental, prevención, control y para el suministro y distribución más efectivo del tratamiento específico, con miras a disminuir la morbimortalidad asociada a este tipo de accidente venenoso, como ha sido previamente sugerido por De Sousa *et al.* (2005).

La atención sanitaria del accidente ofídico, a pesar de las distancias del lugar del incidente hasta los centros asistenciales, demostró que en más de la mitad de los eventos registrados, los individuos acudieron en busca de asistencia médica en las primeras dos o tres horas de ocurrido el accidente. Los resultados aquí presentados, evidenciaron particularmente la importancia de los hospitales tipo I como centros de recepción y de tratamiento de los accidentes ofídicos. Este es un parámetro que debe tomarse en cuenta, para mejorar tanto la distribución del suero polivalente así como de la calidad de la atención, con lo cual se evitaría la necesidad de referir los pacientes hacia centros más lejanos y/o especializados. Boadas *et al.* (2012) y Cornejo-Escobar *et al.* (2013), en los estados Monagas y Nueva Esparta, evidenciaron la importancia de la red ambulatoria en la recepción y tratamiento de los accidentes ofídicos. Los autores resaltaron y discutieron este aspecto para la distribución de la antivenina y para mejorar la calidad de atención

en los centros asistenciales primarios, con el fin de evitar “el traslado de los pacientes hacia sitios distantes a la localidad de ocurrencia del evento y, por lo tanto, disminuir la posibilidad de desarrollo de complicaciones, secuelas graves y/o eventos fatales”.

Uno de los resultados destacados en esta investigación fue la ausencia del registro de información (catalogada como “no registrada”) de muchos parámetros, tanto de carácter ecoepidemiológico como clínico, en las fichas de morbilidad utilizadas por FUNDASALUD. La ausencia de esta información fluctuó entre valores tan bajos como 1,9% pasando por 63% hasta frecuencias tan altas como 99,2%. Esta condición fue similarmente advertida por Boadas *et al.* (2012) y Vásquez-Suárez *et al.* (2012) en los estados Monagas y Delta Amacuro. Esta circunstancia, para los tres estados, tomando en cuenta que la mayor proporción de las fichas fue llenada por los médicos; denotaría la necesidad de iniciar programas de capacitación para familiarizar al personal sanitario con la correcta recolección de datos y su posterior llenado en las fichas. Adicionalmente, a lo anterior, contribuiría sustancialmente a este propósito; diseñar un nuevo instrumento, más idóneo que permita un fácil asiento de los datos epidemiológicos y clínicos.

La ausencia de información y de registro riguroso de los datos asentados en las fichas, como previamente se comentó, podría causar problemas en la consolidación de los datos de morbilidad con el consecuente subregistro o sobregistro de la magnitud del problema. Al respecto, Boadas *et al.* (2012) advirtieron este fenómeno, para el estado Monagas, indicando la existencia de fallas en la consolidación final de los datos reales del accidente ofídico en el sistema de salud, bien en el ámbito regional y/o nacional. Al respecto, los autores sugirieron evaluar “el funcionamiento del flujo de transferencia de los datos con el fin de evitar la existencia de información disociada, con la consecuente subestimación o sobreestimación de la dimensión real del problema del ofidismo en la región”. Los resultados de este trabajo, en el estado Sucre, reflejan este fenómeno especialmente cuando se contrasta los datos, año a año, entre 2002 y 2004, con las cifras aportadas por De Sousa *et al.* (2013) para el ámbito territorial nacional. Estos autores, en los registros nacionales del ministerio de salud venezolano, advirtieron 317 accidentes (109 en 2002, 98 en 2003 y 110 en 2004), en comparación con 261 eventos (84 en 2002, 82 en 2003 y 95 en 2004) señalados en esta investigación. La diferencia entre ambos, de 56 accidentes en este período de

tres años, indicaría fallas en la consolidación final de las cifras reales entre los sistemas de salud del estado y del territorio nacional. Al respecto De Sousa *et al.* (2014) plantean la creación de un sistema oficial de registro integrado de los datos (con flujo desde y entre los ámbitos locales, regionales y nacional) que sea confiable, similar al SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) de Brasil (Chippaux 2010, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2014, 2016) con base en la notificación obligatoria y de cobertura nacional del accidente ofídico; que además, debe registrar otras entidades mórbidas (*neglected tropical diseases*) causadas por otros animales venenosos (artrópodos y/o vertebrados, terrestres y/o acuáticos) con el fin de constituir un sistema funcional de vigilancia epidemiológica.

El suero antiofídico polivalente venezolano es elaborado por el Centro de Biotecnología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (BIOTECFAR®) con base en la utilización de venenos, como inmunógenos de diversas zonas del país, de los géneros *Bothrops* (*B. colombiensis*, *B. atrox* y *B. venezuelensis*), *Porthidium* (*P. lansbergii*) y *Crotalus* (*C. durissus cumanensis*, *C. d. ruruima*, *C. pifanorum* y *C. vegrandis*). Son inmunoglobulinas hiperinmunes purificadas [fragmentos F(ab)₂] de origen equino, que contiene anticuerpos específicos contra el tipo del veneno con el cual fue preparado y que es capaz de neutralizar sus efectos nocivos. La meta que persigue la terapia, después de ocurrido el accidente ofídico, es impedir o detener (en lo posible) la absorción y neutralizar la venina. Cada frasco-ampolla contiene 10 mL de inmunoglobulinas capaces de neutralizar no menos de 20 mg de veneno de *B. colombiensis* y 15 mg de veneno de *C. d. cumanensis*. En este trabajo, el perfil de tratamiento más frecuentemente administrado en los pacientes que sufrieron accidentes ofídicos fue de 50 mL (5 frascos-ampollas) de suero antiofídico polivalente que se encuentra en concordancia con los hallazgos previos de Boadas *et al.* (2012) y Vásquez-Suárez *et al.* (2012) para los estados Monagas y Delta Amacuro. Estos resultados se corresponderían con las normas técnicas de tratamiento establecidas por el MSAS (actual MPPS) donde se indica que “la dosis inicial del suero antiofídico polivalente debe ser en cantidad suficiente para neutralizar inicialmente 100 mg de venina bothrópica. Es de resaltar que 1 mL de suero neutraliza 2 mg de venina bothrópica y 1,5 de crotálica”.

Con base en la crisis de producción de

antivenenos en Venezuela, se ejecutó el Proyecto Nacional de Producción de Antivenenos (2007-2013), financiado por el FONACIT, con el fin de desarrollar nuevas tecnología para producir antivenenos (ofídico y escorpiónico) más efectivos, reconocer en su verdadera magnitud las especies ofensivas al hombre e integrar mezclas de venenos procedentes de varias regiones endémicas del país con el fin de fabricar inmunobiológicos con el mayor espectro neutralizante posible para el ámbito nacional (De Sousa *et al.* 2013). De Sousa *et al.* (2014) recalcaron la necesidad de la preparación de: *a*) una nueva generación de antivenenos (antiofídico y antiescorpiónico), independientes de la cadena de frío, que además puedan incorporar la diversidad de toxinas del país; y *b*) la fabricación de nuevos antivenenos, con nuevas tecnologías, para otros grupos taxonómicos de invertebrados terrestres como los centípedos (Chilopoda, Scolopendromorpha) (Parrilla-Álvarez *et al.* 2008, Álvarez *et al.* 2013) o arañas (Arachnida, Araneae). Al respecto sería interesante, a pesar de la baja frecuencia del accidente elapídico en Venezuela, la elaboración de un inmunobiológico antielapídico con el veneno de las especies venezolanas.

Algunos autores han indicado una propensión al aumento de la tasa de incidencia del ofidismo en los últimos años; fenómeno descrito para el ámbito regional del estado Mérida por Araujo y Rivas (1997) y, más recientemente, para el espacio territorial nacional observado por De Sousa *et al.* (2013). En apariencia esta tendencia se demuestra para el estado Sucre, con base en los datos de la Tabla 5, que indicarían una incidencia de 9,69 casos por 100.000 (82 accidentes, año 2003) que incrementó a 17,09 por 100.000 (148 accidentes, año 2006). A la luz de este resultado, sería importante valorar si esta evidencia se mantiene en el tiempo. Para ello, este comportamiento debe ser evaluado a más largo plazo y con mayor detalle con el fin de investigar la posible asociación del ofidismo con algunos aspectos ambientales y socioeconómicos que pudieran influir en el crecimiento de los indicadores de morbilidad (Boadas *et al.* 2012). Se ha señalado como posible explicación para este fenómeno, la creciente y descontrolada ocupación del hábitat de los animales venenosos por acción antrópica con el objetivo de desarrollar actividades agrícolas y de urbanismo (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Boadas *et al.* 2012).

Desde el punto de vista geográfico, la mayor morbilidad por ofidismo en Sucre (con base en los indicadores calculados para el período 2002-

2006) se registró en los municipios Cajigal (mediana de 33,19 por 100.000), Mariño (32,71) (Península de Paria al noreste del estado) y Montes (29,35) (Serranía del Turimiquire y su piedemonte, al suroeste del estado). La distribución del ofidismo, según el concepto de endemidad, indicarían que existen municipios de muy alta endemidad (hiperendémicos) (Cajigal, Mariño y Montes), de alta endemidad (Bolívar), mediana endemidad (Ribero, Benítez y Valdez), baja endemidad (Arismendi, Bermúdez, Mejía y Andrés Eloy Blanco) y de muy baja endemidad (Andrés Mata, Libertador, Cruz Salmerón Acosta y Sucre). Esta distribución endémica podría corresponder con las características geográficas, climáticas y de actividad económica agrícola de cada uno de los municipios.

Es importante indicar que los municipios de muy alta endemidad (hiperendémicos), alta endemidad y de mediana endemidad poseen medianas de tasas de incidencia de ofidismo superiores a la mediana de incidencia del estado Sucre de 12,21 casos por 100.000. Para el estado Monagas, entidad que limita con Sucre, Boadas *et al.* (2012) señalaron una mediana de tasa de ofidismo de 11,30 por 100.000, para el período 2002-2006, valor similar al de Sucre; mientras que Vásquez-Suárez *et al.* (2012) para el estado Delta Amacuro, entre los años 2002 y 2006, verificaron una mediana de 26,01; tasa superior a las calculadas para Monagas y Sucre. Similarmente, Boadas *et al.* (2012) y Vásquez-Suárez *et al.* (2012) también confirmaron la existencia de municipios de muy alta endemidad (hiperendémicos): Punceres (Monagas) con 46,29 por 100.000 y Pedernales (Delta Amacuro) con 88,26 por 100.000; valores superiores al registrado por Cajigal (Sucre) con 33,19 por 100.000. Las tasas de morbilidad enfatizan la importancia del cálculo de estos indicadores para la mejor comprensión del ofidismo en su contexto epidemiológico con el fin de establecer y dirigir de forma adecuada las políticas públicas pertinentes para el control y tratamiento de este accidente que se inscribe como una enfermedad tropical desasistida (Boadas *et al.* 2012).

Boadas *et al.* (2012) y Vásquez-Suárez *et al.* (2012), para el período 2002 a 2006, no registraron mortalidad por ofidismo en los estados Monagas y Delta Amacuro. En contraposición, en el estado Sucre, en el mismo período de tiempo, se verificaron dos muertes por ofidismo de tipo bothrópico, ambos en el año 2005. Las fatalidades ocurrieron en los municipios Montes (área suroccidental, Serranía del Turimiquire) y Cajigal (área nororiental,

Península de Paria) en concordancia con la ubicación de ambos municipios como áreas de muy alta endemicidad (hiperendémicos). Los decesos ocurrieron en masculinos con edades de 9 y 60 años; mientras se encontraban en el campo (conuco) en horario diurno. Los pacientes fueron evaluados en un primer centro de atención primaria y luego referidos hasta arribar, en última instancia, a un hospital de alta complejidad (Hospital Tipo IV Dr. Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, centro asistencial de carácter universitario de referencia para el estado Sucre).

Aunque la mayor frecuencia del ofidismo en el estado Sucre ocurrió significativamente en la estación de alta pluviosidad (203; 38,1%); los decesos (ambos causados por el género *Bothrops*) sucedieron en los meses de enero y abril (período de baja pluviosidad), cuando se registró, desde el punto de vista de la morbilidad, la menor frecuencia de casos (150; 28,1%) en la entidad. Desde el enfoque ecológico, este comportamiento epidemiológico de la mortalidad relacionada con los períodos de baja pluviosidad indicarían que posiblemente la letalidad se encuentra asociada con condiciones ambientales restrictivas para diversos grupos taxonómicos de animales venenosos (De Sousa *et al.* 2000) que incluye a las serpientes. Estos períodos de restricción podrían determinar, en consecuencia, la síntesis de venenos más potentes y en mayor cantidad (almacenados en las glándulas de veneno), con el fin de garantizar la subsistencia del animal (en este caso de las serpientes) cuando existe disminución en la abundancia de sus fuentes alimentarias.

Los indicadores calculados revelaron para el año 2005 una tasa de mortalidad específica por ofidismo para el municipio Cajigal de 4,43 fallecidos por 100.000 habitantes (1/22.571), para Montes de 1,70 por 100.000 (1/58.878) y para el estado Sucre de 0,23 por 100.000 (2/860.580), reflejando un promedio por año de 0,046 fallecidos por 100.000 para el estado, en el período 2002-2006. Sucre, como entidad federal, registró una tasa de letalidad para el año 2005 de 1,61% (2/124 eventos) y para el lapso de 0,38% (2/533). Evidenciando con ello la magnitud, trascendencia y gravedad del ofidismo en el estado como problema de salud pública.

De Sousa *et al.* (2014) indicaron para Venezuela, entre 1980 y 1999, que el ofidismo representó la primera causa de mortalidad por envenenamientos (921 decesos; 61,7%), seguido en frecuencia por himenópteros (abejas, avispas y hormigas) (310; 20,8%) y en tercera instancia los escorpiones (185; 12,4%). Sin embargo, este perfil puede ser diferente como el referido por De

Sousa *et al.* (2005) para el estado Monagas, en el período 1980-2000, donde la proporción de mortalidad por escorpionismo y ofidismo fue similar y estos, a su vez, mayor que la causada por himenópteros. Al respecto sería interesante evaluar y comparar, a largo plazo, si este comportamiento de la mortalidad se cumple para el estado Sucre y si se mantiene para el estado Monagas.

Con base en la lista preliminar de reptiles, realizada por Rivas y Oliveros (1997), en el estado Sucre se distribuyen las siguientes especies venenosas: *Micrurus dissoleucus dissoleucus*, *M. isozonus*, *M. lemniscatus diutius* y *M. psyches* (Serpentes: Elapidae), *Bothrops atrox aidaae*, *B. venezuelensis*, *Crotalus durissus cumanensis*, *Lachesis muta muta* y *Porthidium lansbergii rozei* (Serpentes: Viperidae). Esta información taxonómica debería complementarse en el futuro con la elaboración del mapa de toxicidad y letalidad de los venenos de las especies implicadas en los accidentes ofídicos que acontecen en esta entidad federal de la región Nororiental de Venezuela. Para ello se sugiere seguir la caracterización toxinológica propuesta por Borges (1996) para los venenos de escorpiones de importancia médica del género *Tityus*, que posteriormente sirvió como línea base para plantear la demarcación del país en "Provincias Toxinológicas" (Borges y De Sousa 2006, 2009, Borges *et al.* 2010) para una comprensión integral del escorpionismo como problema sanitario en el territorio venezolano.

Este trabajo demuestra a) la importancia del accidente ofídico en el estado Sucre como problema de salud colectiva, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad, b) con la expresión de un mapa de endemicidad por ofidismo, de características variables, desde muy levemente endémico hasta hiperendémico y c) presenta al estado como la primera entidad federal donde la prevalencia de crotalismo es mayor que la del bothropismo, estableciendo de forma primaria esta diferencia con el mapa epidemiológico nacional.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue parcialmente financiado por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) a través del Proyecto de Investigación en Red Nacional de Producción de Antivenenos N° 2007000672. Subproyecto 1: "Caracterización epidemiológica de los envenenamientos ofídicos y escorpiónicos en Venezuela, con taxonomía de las especies asociadas y bancos de venenos" y Subproyecto 2: "Bioensayos para el estudio de la diversidad de

toxinas de la fauna venenosa del país". A FUNDASALUD Sucre, especialmente a la Dra. Ninoska Lozada y a la Lic. María Ancheta por su valiosa colaboración al facilitar las fichas epidemiológicas. Al Dr. Luis Felipe Esqueda, investigador independiente, por proveer información taxonómica actualizada para las serpientes. A Roberto Poggio por la valiosa asistencia en el vaciado de la base de datos, paso importantísimo para la obtención del presente producto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACEVEDO ORTEGA P. 1961. Aspectos zoológicos, clínicos y terapéuticos de las mordeduras de culebra en la región Guayana. *Rev. Venez. MSAS*. 26:923-939.
- ALENCAR LRV, QUENTAL TB, GRAZZIOTIN FG, ALFARO ML, MARTINS M, VENZON M, ZAHER H. 2016. Diversification in vipers: phylogenetic relationships, time of divergence and shifts in speciation rates. *Mol. Phylogenet. Evol.* 105:50-62.
- ÁLVAREZ A, MONTERO Y, JIMÉNEZ E, ZERPA N, PARRILLA P, MALAVÉ C. 2013. IgY antibodies anti-*Tityus caripitensis* venom: purification and neutralization efficacy. *Toxicon*. 74:208-214.
- ARAUJO C, RIVAS P. 1997. Emponzoñamiento ofídico en el Instituto Autónomo Hospital Universitario Los Andes Mérida Venezuela. *MedULA*. 6(1-4):21-51.
- BENÍTEZ J, RIFAKIS P, VARGAS J, CABANIEL G, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2007. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 1995-2002. *Wilderness Environ. Med.* 18(3):209-213.
- BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(1):107-120.
- BOCHNER R, STRUCHINER C. 2004. Aspectos ambientais e sócio-econômicos relacionados à incidência de acidentes ofídicos no Estado do Rio de Janeiro de 1990 a 1996: uma análise exploratória. *Cad. Saúde Pública*. 20(4):976-985.
- BORGES A. 1996. Escorpionismo en Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 16(3):65-75.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: Una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia*. 69(1-2):15-27.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2009. Una aproximación multidisciplinaria para el estudio del envenenamiento por arácnidos en Venezuela. *En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Ed.). Enfoques y Temáticas en Entomología*. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 137-153.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC F, DIEZ N, FAKS JG, OP DEN CAMP H, DE SOUSA L. 2010. Envenomation by scorpion *T. breweri* in the Guayana Shield, Venezuela. Report of a case, efficacy and reactivity of antivenom and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. *Wilderness Environ. Med.* 21(4):282-290.
- CAMPBELL J, LAMAR W. 2004. The venomous reptiles of the western hemisphere. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA, pp. 528.
- CARABALLO A, NAVARRO J, SÁNCHEZ E, PÉREZ JC, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2004. Epidemiological and clinical aspects of snakebites in Bolívar state, Venezuela. *Rev. Fac. Medicina (Caracas)*. 27(1):25-28.
- CARMO É, NERY A, JESUS C, CASOTTI C. 2016. Internações hospitalares por causas externas envolvendo contato com animais em um hospital geral do interior da Bahia, 2009-2011. *Epidemiol. Serv. Saúde*. 25(1):105-114.
- CARRASCO PA, MATTONI CI, LEYNAUD CL, GUSTAVO J, SCROCCHI GJ. 2012. Morphology, phylogeny and taxonomy of South American bothropoid pitvipers (Serpentes, Viperidae). *Zool. Scr.* 41(2):109-124.
- CHIPPAUX JP. 1998. Snake-bites: Appraisal of the global situation. *Bull. World Health Organ.* 76(5):515-524.
- CHIPPAUX JP. 2008a. Estimating the global burden of snakebite can help to improve management. *PloS Med.* 5:e221.
- CHIPPAUX JP. 2008b. Incidence et mortalité par animaux venimeux dans les pays tropicaux. *Med. Trop.* 68(4):334-339.
- CHIPPAUX JP. 2010. Control of ophidism in Brazil: a model for Africa. *J. Venom. Anim.*

- Toxins incl. Trop. Dis. 16(2):188-190.
- CHIPPAUX JP. 2017a. Snakebite envenomation turns again into a neglected tropical disease! J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis. 23:38.
- CHIPPAUX JP. 2017b. Incidence and mortality due to snakebite in the Americas. PLoS Negl. Trop. Dis. 11(6):e0005662.
- CORNEJO-ESCOBAR P, DE SOUSA L, GREGORIANI T, BOADAS-MORALES J, GUZMÁN M, SÁNCHEZ D, VALERA-LEAL J. 2013. Primer reporte de envenenamiento humano causado por *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) en la Isla de Coche, estado Nueva Esparta, noreste de Venezuela. Herpetotropicos. 9(1-2):13-18.
- DAO L. 1971. Emponzoñamiento ofídico en el estado Lara. Gac. Méd. Caracas. 79(9-10):483-410.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. J. Venom. Anim. Toxins. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. Invest. Clín. 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). Invest. Clín. 53(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. Saber. 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADEL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). Saber. 28(4):865-871.
- DE SOUZA W, KRITSKI A, MOREL C, SAMPAIO DE LEMOS E, GARCÍA E, CAMARGO E, GUIMARÃES J, RODRIGUES COURA J, BARRAL NETO M, OZORIO MORAES M, VASCONCELOS P, ROZENTAL S, FRACALANZA S. 2010. Neglected diseases. Brazilian Academy of Sciences, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 56.
- DÍAZ F, NAVARRETE LF, PÉFAUR J, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2004. Envenomation by neotropical opisthophis colubrid *Thamnodynastes cf. Pallidus* Linné, 1758 (Serpentes: Colubridae) in Venezuela. Rev. Inst. Med. Trop. São. Paulo. 46(5):287-290.
- FERRO G, AL TROUDY M, SCOTT D, CASTILLO-GAGLIARDI D, CASTILLO-TRUJILLO D. 2016. Caracterización epidemiológica del accidente ofídico, municipio Gran Sabana del estado Bolívar - Venezuela. Rev. Gicos. 1(1):4-17.
- FOSSI H, GAVIDIRA R, ROMERO J. 2007. Epidemiología del emponzoñamiento ofídico Hospital Central de Maracay, estado Aragua, Venezuela 2000-2006. Salud Desarrollo Social. 4(2):5-12.
- GONZÁLEZ C, MADRIZ Y, VILLEGAS D. 2002. Estudio clínico-epidemiológico del emponzoñamiento ofídico en la costa oriental del estado Falcón 1998-2001. Cuad. Esc. Salud Pública. 69(1):3-9.
- GUERRERO E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2011. Estudio clínico-epidemiológico de alteraciones hemorrágicas y necróticas causadas por el veneno de la serpiente de cascabel (*Crotalus durissus cumanensis*) en pacientes venezolanos. Rev. Inst. Nac. Hig. Rafael Rangel. 42(2):41-49.
- GUTIÉRREZ JM. 2011. Envenenamientos por mordeduras de serpientes en América Latina: una visión integral de carácter regional. Bol. Mal. Salud Amb. 51(1):1-16.
- HARRISON RA, HARGREAVES A, WAGSTAFF SC, FARAGHER B, LALLOO DG. 2009. Snake envenoming: A disease of poverty. PLoS Negl. Trop. Dis. 3(12):e569.
- KASTURIRATNE A, WICKREMASINGHE A, DE SILVA N, GUNAWARDENA N, PATHMESWARAN A, PREMARATNA R, SAVIOLI L, LALLOO D, DE SILVA H. 2008. The global burden of snakebite: A literature analysis and modelling based on a regional estimates of envenoming and deaths. PLoS Med. 5(11):e218.
- KWIATKOWSKY M, BURT B. 2011. Evolutionary losses of facial stripes in New World

- pitvipers. *Biol. J. Linnean Soc.* 104(4):923-933.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. Un manual para el mejor conocimiento biomédico de los accidentes ocasionados por animales venenosos. Editora LITOPAR, CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 108.
- MARNR (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES). 1980. Atlas de Venezuela. Dirección General de Información e Investigación del Ambiente, Dirección de Cartografía Nacional. Litográfica Tecnocolor, Caracas, Venezuela, pp. 351.
- MARTÍNEZ J, MARTÍNEZ-VIÑA B, MÉNDEZ-NATERA J. 2010a. Emponzoñamiento por ofidios venenosos en el estado Monagas, Venezuela entre 1983 y 1999. I. Prevalencia de accidentes. *Rev. Cient. UDO Agrícola.* 10(1):150-157.
- MARTÍNEZ J, MARTÍNEZ-VIÑA B, MÉNDEZ-NATERA J. 2010b. Emponzoñamiento por ofidios venenosos en el estado Monagas, Venezuela entre 1983 y 1999. II. Período de reclusión hospitalaria. *Rev. Cient. UDO Agrícola.* 10(1):158-164.
- MARTÍNEZ J, MARTÍNEZ-VIÑA B, MÉNDEZ-NATERA J. 2010c. Emponzoñamiento por ofidios venenosos en el estado Monagas, Venezuela entre 1983 y 1999. III. Distribución geográfica. *Rev. Cient. UDO Agrícola.* 10(1):165-172.
- MOTA J, MENDOZA S, YOSHIDA E, TORRES M. 1999. Emponzoñamiento ofídico en los Altos Mirandinos enero 1997 a enero 1998. *Med. Interna (Caracas).* 15(2):83-87.
- MUJICA L, SUÁREZ M, YÉPEZ W. 2009. Alteraciones renales y hematológicas en emponzoñamiento ofídico Hospital Universitario de Pediatría “Dr. Agustín Zubillaga” Barquisimeto, estado Lara. *Bol. Méd. Postgrado.* 25(1-4):1-8.
- NATERA M, ALMEIDA F, PÉREZ E. 2005. Reportes recientes de accidentes ofídicos en la región noroccidental del estado Guárico, Venezuela. *Herpetotrópicos.* 2(1):43-46.
- NATERA MUMAW M, ESQUEDA GONZÁLEZ LF, CASTELAÍN FERNÁNDEZ M. 2015. Atlas Serpientes de Venezuela. Una visión actual de su diversidad. Primera edición. Imprenta Dimacofi Negocios Avanzados, Santiago de Chile, Chile, pp. 456.
- NAVARRO J, CARABALLO A, SÁNCHEZ E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2004. Epidemiological and clinical aspects of snakebites in Monagas State, Venezuela. *Rev. Fac. Medicina.* 27(2):106-110.
- NAVARRO P, GARRIDO E, MARTÍN A, NAVARRO P, GUTIÉRREZ H. 2000. Emponzoñamiento ofídico en 17 niños: evaluación clínica y epidemiológica. *Antibiot. Infecc.* 8(2):65-69.
- PARRA L, PEÑA J, RÍSQUEZ PARRA A, ECHEZURIA L, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2010. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 2003-2007. *Int. J. Infect. Dis.* 14(Suppl. 1):e138.
- PARRILLA-ÁLVAREZ P, NAVARRETE LF, GIRÓN ME, AGUILAR I, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2008. Use of hen egg derived immunoglobulin against scolopendra (*Scolopendra gigantea*) venom. *Rev. Cient. FCV LUZ.* 18(4):385-392.
- PULIDO L, RAMÍREZ E, CONTRERAS A. 1996. Emponzoñamiento ofídico en pediatría años 1983-1993 H.P.E.C Valera. *Rev. Soc. Med. Quirur. Hosp. Emerg. Pérez de León.* 27(1):69-80.
- RIVAS G, OLIVEROS O. 1997. Herpetofauna del estado Sucre, Venezuela: Lista preliminar de reptiles. *Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle.* 57(147):67-80.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, MONDOLFI A, ORIHUELA R, AGUILAR A. 1995. ¿Qué hacer frente a un accidente ofídico? Editores Venediciones, Caracas, Venezuela, pp. 13-46.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, UZCÁTEGUI W, AZUAJE R, AGUILAR I, GIRÓN M. 2000. Análisis clínico y epidemiológico de los accidentes por mordeduras de serpientes del género *Bothrops* en Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 52(2):90-94.
- TAGLIAFERRO Z, BRACAMONTE G. 2011. Pacientes atendidos en un centro toxicológico de Venezuela. *Rev. Salud Pública.* 12(2):220-227.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006).

Saber. 24(2):160-175.

38.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2006. Neglected tropical diseases. WHO, Geneva, Switzerland, pp. 52.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2007. Rabies and envenomings: a neglected public health issue. WHO, Geneva, Switzerland, pp.

YOSHIDA-KANASHIRO E, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2003. On the unusual hemorrhagic and necrotic activities caused by the rattlesnake (*Crotalus durissus cumanensis*) in a Venezuelan patient. Rev. Cubana Med. Trop. 55(1):38-40.